

Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales.
Año 40 N° 104 (mayo-agosto 2024), pp. 135-137
Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias
ISSN 1012-1587 / ISSN: 2477-9385

Cabimas Indómita y Pletórica*

Autor: Carlos Medina

Comentario de: Abner Pirela**

El autor da un enfoque diferente a la forma de presentar la historia, detallando con pasión los hechos ocurridos alrededor de la fundación de la ciudad de Cabimas (ubicada en el estado Zulia, Venezuela), entrelazando sucesos, intenciones, leyes, cultura y políticas, hasta formar este interesante ensayo que, según palabras del mismo Medina, “pretende dar algunos pasos pioneros, para mostrar un sendero que las futuras generaciones de historiadores han de convertir en un océano” (pág. 15). Así, el escritor, después de haber investigado con diligencia las cosas desde su origen, presenta los eventos que moldearon el desarrollo de Cabimas desde un pequeño núcleo hasta una ciudad moderna de forma única.

* Edición publicada por Fundación Ediciones Clío. ISBN: 978-980-451-050-2. Año: 2024

** Estudiante de la Licenciatura en computación (Universidad del Zulia). Correo abnerpirela2@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3748-8126>

El libro presenta una visión integral del proceso histórico, cultural y simbólico que dio forma a la ciudad de Cabimas, abarcando desde sus orígenes prehispánicos hasta su consolidación moderna como ciudad petrolera. Está estructurado en dos secciones. La primera contiene cinco capítulos que abordan diferentes etapas y aspectos del proceso fundacional y transformador de la ciudad. Inicia con los factores que retrasaron su fundación, como la feroz resistencia de los pueblos originarios motilones, los ataques piratas en la región y la debilidad del control colonial español (cap. I). Le sigue la presentación de Rafael Lasso de la Vega, obispo de Mérida, figura clave en la fundación eclesiástica de Cabimas y en su articulación política durante la Independencia (cap. II).

El capítulo III centra la atención en la historia indígena, generalmente silenciada, y en la importancia simbólica del nombre “Cabimas”, derivado de un árbol nativo, como emblema de resistencia y vitalidad ancestral. Luego, se describe cómo el pueblo fue adquiriendo forma mediante la organización vecinal, los cambios jurisdiccionales y la evolución urbana (cap. IV). El capítulo V salta al siglo XX para narrar el impacto del descubrimiento del petróleo en 1922, evento que provocó una transformación radical: surgimiento de barrios populares, migraciones, crecimiento económico y nuevas tensiones sociales. Este acontecimiento marcó una tercera fundación para la ciudad. La segunda sección ofrece un análisis crítico del pueblo de San Antonio de Punta de Piedras, cuya historia ha sido frecuentemente confundida con la de Cabimas. Medina refuta con argumentos documentales la tesis que lo presenta como origen de la ciudad, afirmando la autonomía histórica de Cabimas y la legitimidad de su propio proceso fundacional. Así, el libro recupera una narrativa más fiel a la identidad cabimense y al contexto real de su evolución.

Carlos Medina logra que *Cabimas: Indómita y Pletórica* no sea una simple recopilación de datos históricos, sino un ensayo interpretativo que se atreve a replantear las narrativas oficiales. El autor se distancia de una narrativa puramente cronológica, y en su lugar, apuesta por una lectura profunda del pasado como fenómeno complejo y multidimensional. En palabras suyas, “la tarea del historiador es inmensa e inagotable” (pág. 15), pues no basta con saber cuándo y cómo ocurrieron los hechos, sino por qué sucedieron y cuáles fuerzas visibles e invisibles que los motivaron.

Lo interesante de esta obra es cómo entrelaza los grandes procesos históricos (la colonización, la resistencia indígena, la explotación petrolera) con la vida cotidiana, la cultura popular y los actores locales. Medina da vida a figuras que suelen pasar desapercibidas en la historia oficial: pioneros, aborígenes, guerrilleros, curas y comerciantes, todo parte del tejido fundacional de Cabimas. Ejemplo de ello es la revalorización del obispo Rafael Lasso de la Vega, quien “poseía un co-

nocimiento de las Leyes de Indias suficiente para la construcción de la realidad por parte del imperio” (pág. 37).

Asimismo, el autor reivindica la memoria ancestral como componente esencial de la identidad local, algo que se hace evidente cuando dice que “la Cabimas aborigen fue una comarca destruida y su lugar quedó ‘vacío’ durante un buen número de años” (pág. 21), hasta ser recuperada simbólicamente.

Cabimas: Indómita y Pletórica es una obra que combina investigación rigurosa, narrativa apasionada y compromiso con la identidad local. Carlos Medina no solo reconstruye la historia de Cabimas desde sus orígenes aborígenes hasta su transformación petrolera, sino que también ofrece una interpretación crítica de las versiones oficiales.

Cada capítulo contribuye a armar un rompecabezas histórico que muestra a Cabimas como un espacio donde confluyen la resistencia, la espiritualidad, el poder político y la fuerza popular. Figuras como Lasso de la Vega y Basilio Borjas, junto con las familias fundadoras y los pueblos originarios, forman parte de una historia compleja, muchas veces ignorada por la historia oficial.

Además, Medina no adopta un tono estrictamente académico o técnico, sino que escribe con un lenguaje cercano, reflexivo y, en ocasiones, poético, lo que hace que la lectura del libro no solo informe, sino que también emocione. Esto permite que la obra llegue tanto al lector especializado como al lector común interesado en la historia de su ciudad. Su estilo ensayístico está cargado de imágenes y metáforas, y logra transmitir una profunda conexión afectiva con Cabimas, convirtiendo cada capítulo en una reflexión viva sobre el devenir de la ciudad. La obra no se queda en el pasado, interpela al lector contemporáneo a reconocer la importancia de la memoria, de las luchas locales, y de la necesidad de preservar una identidad cabimense auténtica. Como afirma el autor: “Cabimas es indómita porque no se rinde, y es pletórica porque nunca ha dejado de dar” (pág. 148). Esta frase resume el espíritu de una ciudad que, desde la resistencia indígena hasta el petróleo, ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

Cabimas: Indómita y Pletórica, tal y como Medina menciona, “es una obra destinada tanto a estudiosos como al público general” (pág. 9), dejando en claro que es un texto que aporta tanto a los investigadores y futuros historiadores (pág. 15) como a la sociedad, permitiendo que cualquier cabimense que quiera conocer su historia pueda hacerlo. De esta manera, el libro se consolida como un puente entre el conocimiento académico y la conciencia ciudadana, siendo su lectura una experiencia significativa que fortalece el vínculo emocional con el territorio y su historia.